

La transcomplejidad de las ciencias sociales, análisis y reflexión

The transcomplexity of the social sciences, analysis and reflection

Sabino Ernesto Villón Bruno

Centro de Altos Estudios Nacionales

✉ evillon7094@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6679-6625>

RESUMEN

Esta investigación pretende exhibir el análisis social, la transcomplejidad y las concepciones que lo fundamentan. El hombre ha pasado por etapas que han permitido la evolución de su pensamiento, así mismo como el desarrollo en las áreas de las ciencias sociales, en la búsqueda de la amplitud del conocimiento traspasando las fronteras de las disciplinas. Se trata de un discurso cualitativo fundamentado en un paradigma emergente y comprensivo, nuevas urdimbres de relaciones aumentan e iniciativas interdisciplinarias que fomentan una extensa consideración sobre la construcción social y cultural, el actor social conquista una nueva posición desde el discurso intersubjetivo que reclama una visión planetaria que supere las anteriores formas de hacer ciencia evolucionando desde lo simple a lo transcomplejo.

Palabras clave:

Ciencias sociales, objetividad, subjetividad,
transdisciplinariedad, Complejidad.

ABSTRACT

This research aims to showcase social analysis and trans-complexity and the concepts behind it. Man has gone through stages that have allowed the evolution of his thought as well as it has developed the areas of social sciences, in the search of the amplitude of knowledge crossing the frontiers of the disciplines. It is about a qualitative discourse based on an emerging, comprehensive and paradigm, new relationships increase and interdisciplinary initiatives that promote an extensive consideration on social and cultural construction, the social actor conquers a new position from the intersubjective discourse that claims a planetary vision that exceeds the previous forms of doing science evolving from the simple to the trans-complex.

Keywords:

Social sciences, objectivity, subjectivity, transdisciplinarity, complexity.

INTRODUCCIÓN

Las ciencias sociales y la complejidad

Las realidades pasadas y las actuales siempre han estado fundamentadas en las interrelaciones de los seres humanos, estas representan una profunda riqueza y desafío por lo que en ellas se conjugan múltiples fenómenos complejos (Miranda, 2016) de allí se generan conocimientos que requieren de la intervención transdisciplinaria para la construcción de otros nuevos.

Si bien es cierto, en los años 80 del siglo que concluyó, no era muy común en las ciencias sociales como la historia, geografía, economía, antropología, política, derecho, comunicación, psicología, pedagogía, antropología y sociología, ver en sus textos definiciones asociados a la complejidad, dado a que sus fundamentos se encontraban en el paradigma de la linealidad, lo finito, certero, mecánico, estable, predecible (Chaparro, 2008), particularista y fragmentario (Pereira, 2010). Puntos de

vista que han venido cambiando a partir del siglo XXI, por la naturaleza social en las que se dan los fenómenos, que no son acabados o terminados por completo, sino que emergen otros, impredecibles, lejos del equilibrio (Montealegre, 2020).

De lo anterior, se desprende lo planteado por Maldonado (2015), que la noción de complejidad se trata de un pensar no-algorítmicamente, lo que significa la no obediencia de reglas, leyes, normas, mandamientos, preceptos o cánones de ningún tipo. Las ciencias modernas ahora se basan en ideas de modelamiento de interés a un sistema dinámico y multidimensional, ya que la creencia de hacer predicciones de comportamientos en un sistema no es posible por las contribuciones no lineales y su variabilidad. Dado que un sistema complejo, es un sistema abierto (Pavón-Cuéllar, 2003), conformado por un gran número de componentes que se interrelacionan de manera no lineal, no se reduce a pequeños sistemas distintos, sino que resulta con propiedades emergentes (Rozo, 2011). No obstante, hasta lo más sencillo de las creaciones y procesos intervienen una serie de elementos y factores que hace incoherente su separación (Chacón-Prado, 2015).

Situar los fenómenos sociales desde la complejidad significa observarlos como escenarios de confluencia de variadas causas y múltiples efectos que se integran entre sí una extensa trama de redes multidimensionales, y la sumatoria de las variadas causas es el fenómeno que se relaciona a su vez con otras (Izquierdo et al., 2004). Estas posiciones sobre la complejidad han desatado variadas y contradictorias reacciones en la comunidad de las ciencias sociales, una parte la reconoce como un camino innovador, despertando gran interés por las nuevas humanidades y nuevas ciencias que contribuirían a derribar esquemas metales que desde los inicios de la ciencia se han impuesto en el pensamiento social, que no permite erigir una nueva reforma del pensamiento, negándolas y manifestando su absoluto escepticismo hacia esta (Espina, 2004; Pereira, 2010).

Desde de la perspectiva de Espina (2004) al plantear la teoría de sistemas complejos y el empleo de ella en la noción de autopoiesis para interpretar lo social, como sistemas que aprenden, se autogenera y autoorganiza (Luhmann, 1982, Urteaga, 2010), y la complejidad como método, una nueva forma de pensamiento (Morin, 1996). Estas posiciones de estos académicos e investigadores no son pasajeras ni son una moda, hoy más que nunca están presentes en los diferentes contextos no es una imposición científica, es un hecho, puesto que cada día que pasa lo imprevisible, lo emergente, lo azaroso, lo autoorganizativo, lo acasual, el caos, caracteriza a las sociedades actuales, ya que no se somete a comportamientos preestablecidos y a leyes con vigencia espacio temporal, que son difíciles de comprender y discernir para

asignarles cierta universalidad (Maldonado, 2015).

Es notorio que la complejidad está configurada a través de hallazgos de las ciencias exactas (Galileo, 1623; Rodríguez y Aguirre, 2011), naturales, estructuras disipativas (Prigogine, 2004; Najmanovich (2002) y técnicas (Gell-Mann, 2007), la cibernética, con la concepción de retroacción y la de una causalidad no lineal, la teoría de los sistemas, donde el todo es más como la suma de las partes y donde la organización del todo produce cualidad emergente, no existentes en las partes, la no linealidad de Lorenz (1963), la autopoiesis de Maturana y Varela (1984), obteniéndose de ellas las derivaciones de la relación sujeto, objeto y contexto desbordándose de los marcos disciplinares para colocarse en un espacio multidimensional de la realidad, el acto de conocerla y generar saber en general y no ver las ciencias sociales desde la simplificación, sino más bien resistiendo a los moldes disciplinares del conocimiento, colocándose en la dimensión transdisciplinar.

Seguir observando las realidades y negar la incertidumbre en la cual se encuentra es resistir y continuar en la dominación, va a depender de la visión que tenga el individuo, el investigador de seguir dependiendo de estructuras mentales deterministas (Díaz, 2015). La ciencia de la complejidad guía a una idea completamente diferente (Montealegre, 2020), la de avanzar en la vinculación y distinción sin desunión aceptando el desafío de la incertidumbre (Morin, 1996).

La complejidad es una cosmovisión de construcciones acerca del mundo en su totalidad y el proceso de la cognición humana que la vive en dos formas, un ideal simplificado, deseado y legítimo al creer que al conocer solo se apropia ya está hecho, acabado que solo se descubre y explica, el otro ideal el complejo que no reduce, ni lo considera hecho, que acepta lo relacional, la diversidad, en construcción e indeterminado.

Devenir histórico de la simplicidad de las ciencias sociales

La historia ha marcado la evolución del terreno disciplinar epistemológico representada según Espina (2004) en varias etapas, “la de formación a mitad del siglo XIX y 1945; etapa de expansión y consolidación, segunda posguerra a 1960; la etapa de giro constructivista y precrisis, entre 1960 y 1970; etapa de crisis entre 1970 y 1990; etapa de reconstrucción epistemológica entre 1990 hasta nuestros días” (p.11).

Estas etapas tienen una continuidad lógica de los procesos principales que tienen como objeto de estudio al hombre dentro de las disciplinas y su lugar epistémico.

La eclosión de las ciencias sociales como áreas bien delimitadas y autónomas del conocimiento científico se relacionan exclusivamente al florecimiento del capitalismo europeo y la urgencia de los procesos sociales, políticos y económicos con sus respectivas contradicciones no aparta de la vida lo que es claramente observable, sencillo y cotidiano que es el comportamiento humano (Silva, 2014). Ese producto de las múltiples relaciones del hombre, es lo que se llama el proceso de evolución social, que se fragmento en áreas necesarias para la investigación que unido a otros elementos conciben a la sociedad como la suma de sus partes, un todo, con carácter de sistema que funciona a través de regulaciones y leyes que las caracteriza y que es observada y puestas en práctica por el hombre, en contradicción al punto de vista social, de elementos móviles, sin causalidad de distinción, mutación y cambios. Esta conversión es la sustitución de la visión recurrente y constante por la del progreso, comprendiendo que la ley fue una idea que inicio la modernidad europea, que supone que el acontecer social sigue su ruta con legitimidad propia explicable mediante mecanismos científicos. En tal sentido, Saint-Simon, acotó que para las ciencias sociales es la ley del progreso social, para las ciencias naturales es la ley de la gravedad.

La ley de progreso social elaborada por Comte, argumentó que el problema del orden social se da en toda la sociedad; brindó la racionalidad de nuevos campos de exploración y de explicación en las esferas sociales, las cuales eran inevitables y naturales (François, 2015). El progreso social fue sometido como ciencia a través de la validación y contrastación empírica del conocimiento, dejando a otras ideas meramente especulativas, asumiendo el modelo vigente de las ciencias exactas y naturales que habían alcanzado un lugar superior dentro de las ciencias, lo que conllevó a la adopción de la racionalidad y lógica clásica e ideal de la simplicidad construida por el paradigma positivista newtoniano-cartesiano (Barbosa et al., 2015).

El pensamiento humano estaba adaptado a caminos predefinidos como garantía de encontrar la verdad de la realidad, como es obvio se tienen restricciones y limitaciones de nuestra capacidad al apropiarnos y percibir el mundo, dándose la reducción de la realidad trayendo consecuencias en nuestros pensamientos, ordenados, simplificados sin querer hacer, como una de las formas de construcción de la realidad. Las ciencias sociales hacen suyo estas apreciaciones, simplificando y delimitando sus objetos garantizando con ello su condición de ciencia normal (Kuhn, 1992).

La simplicidad, es descrita como una forma de conocimiento que se centra en la reducción del todo, de explicarlo y manipularlo, fundamentándose en supuestos primarios: el universo como un todo único y acabado, la totalidad como grupo que puede descomponerse en unidades, la diversidad como combinación, relaciones

causales lineales, donde los mismos efectos corresponden a las mismas causas, donde sus bases son profundamente rígidas, resistentes a las transformaciones, con persistencia en el tiempo, la cual aseguran la replicación de lo social en sus diferentes contextos, el equilibrio, el orden y la estabilidad requisito para la repetición normal de las entidades sociales (Espina, 2004).

Al presenciar cambios en los comportamientos de las realidades, que no permanecían estáticas se bifurco y debilitó estos planteamientos, generando una crisis de la comprensión y la verdad de la realidad, donde ha sido fuerte la búsqueda de otras concepciones y consideraciones que puedan sustituir a las ya existentes. Tal acontecimiento, denominado transición paradigmática, se conforma en la necesidad de nuevas miradas y percepciones en respuesta a los pensamientos y modelos científicos planteados en el siglo XX y XXI.

Esta ruptura se originó, gracias a los estudios de Albert Einstein, físico que creó la teoría de la relatividad, de Bhor y Helsinberg, quienes descubrieron la mecánica cuántica, además de las aproximaciones del conocimiento en la química, microfísica y biología. Estas revelaciones desnudaron la materia en algo fluido y relativo, confirmaron las certezas de los principios del tiempo y de espacio newtonianas contribuyendo a la translocación de una visión mecanicista y lineal del universo para la percepción de un todo dinámico e inseparable, donde sus partes están integradas y complementadas. Con la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ha sido criticada por la destrucción que trajo, la contracultura, los movimientos sociales ocasionados por los abismos creados por el individuo en busca de satisfacer sus necesidades, el envilecimiento de las relaciones sociales y del medio ambiente, las nuevas apreciaciones y aplicaciones en el campo de la tecnología (Barbosa et al., 2015).

Por lo tanto, el mundo contemporáneo se encuentra impactado por una serie de elementos que han desgastado sus paradigmas tradicionales y antiguos (Witker, 2014). El conjunto de materia u objetos inertes y leyes lineales y mecánicas, tienden a enfrentar a los seres humanos contra ellos mismo y la naturaleza (Velázquez, 2013). Abriendo paso, al pensamiento crítico de las generalizaciones, despojando al sujeto de la posibilidad de transformar las mediciones estadísticas y estandarizadas haciendo invisibles las particularidades y las diferencias en los grupos sociales convirtiéndolas en anomalías o desviaciones.

En efecto, se encuentra hoy día las ciencias sociales en un cambio paradigmático de innovación en los fundamentos científicos alineados a la ética y la validación de la producción intelectual de cada una de las áreas de las ciencias sociales, dejando atrás la objetividad (cuantificar, medir, diagnosticar, pronosticar y experimentar), dado que

las verdades ya no son absolutas asumiendo variados puntos de vistas y opiniones de una misma realidad. Por lo tanto, la complejidad se anuncia como un horizonte lleno de riquezas y dificultades que significa pluralidad, intersubjetividad, diversidad, y multiplicidad de formas de acción y participación.

Atendiendo a estas concepciones el mundo está integrado, interrelacionado e interconectado, en las cuales los fenómenos sociales, psicológicos, biológicos, económicos, políticos, educativos, tecnológicos y ambientales son independientes, pero a la vez interdependientes bajo una perspectiva compleja que va más allá de la mirada cartesiana del mundo (Rodríguez, 2015).

¿Qué se entiende por complejidad y Trascomplejidad?

Las ciencias sociales tenían como manera de conocimiento la abstracción y la especialización, la simplificación del conocimiento, “como si la organización de un todo no produjera cualidades nuevas en relación con las partes consideradas por separado” (Morin, 1996). Estas nuevas cualidades se encuentran en desarrollo en la vida cotidiana de siempre, esa diferencia y diversidad tiene una finalidad privilegiada en la comprensión de lo social. Resurgiendo la resignificación del sujeto como actor social, lleno de discurso y subjetividades. Se entra al momento del giro constructivista llamado por Lamó de Espinoza (2001:38), inaugurando las nuevas posiciones de pensamiento que coloca al actor en el epicentro del análisis social en función de las culturas en un continuo proceso de construcción y acción. Existe complejidad cuando los elementos diferentes son inseparables, se complementan como un todo (lo afectivo, económico, mitológico, psicológico, político e histórico), actuando interdependientemente, interretroactivo entre el sujeto y el objeto.

Con ello no se quiere decir que se deja a un lado o cerrado la corriente simplificadora, lineal, objetivista y universal que seguirá vigente hasta nuestros días, sino que empieza a crecer otros posicionamientos que la niega y que cuya expansión rescate y multiplique las metodologías cualitativas, abiertas, dialógicas, flexibles, alejando diseños deterministas y cerrados (Gell-Mann 2007; Cuenya. y Ruetti, 2010), surgiendo mezclas de causalidades lineales a la irrepetibilidad coexistiendo la conflictividad entre la significatividad y la objetivación, la comprensión y la explicación, lo acasual y determinista, lo cuantitativo y cualitativo.

Estas transformaciones epistemológicas y metodológicas son muestras del progreso de una percepción abarcadora de lo social y el debilitamiento del discurso binario disyuntivo a una presencia de propuestas de alternativas contrarias a las perspectivas previas. De allí surge la complejidad que para Morin (1999), es la unión

de la simplicidad y de la complejidad, es la asociación de los procesos de simplificación, jerarquización, selección, separación y disminución, con otros contra procesos que incorpora la articulación y comunicación de aquello que está distinguido y disociado; para luego germinar como un escape cargado de alternativas entre las ideas reductoras que no ve más que los factores y el pensamiento planetario que observa más que el todo; aproximándonos así a “la idea fundamental de la complejidad, que se asume que no es que la esencia del mundo es compleja y no simple... es que esa esencia es inconcebible” (Morin, 1999, p. 93), contemplando con ello la dialógica entre el orden y el desorden en constante organización dirigiendo su preocupación hacia finalidades globales de conocimiento social.

Este paradigma instaaura nuevas visiones, nuevos conceptos, sorpresas, investigaciones y reflexiones que profundiza y contextualiza la dinámica no lineal, que demanda otras lógicas diferentes y adaptativas que involucra rupturas, relaciones imbricadas de multivía, autoorganización, apertura, inacabado e incertidumbre permeado en un mundo de ubicuidades y hologramático (Maldonado, 2009, 2015). En el que el sujeto y el objeto son complementarios.

El soporte de las ciencias a los relevantes cambios sociales hace que rápidamente la sociedad industrial se traslade a la sociedad de la información y el conocimiento, transitando desde la vida analógica a la vida digital, esta última representada por las redes de comunicación especialmente el internet, que hasta el momento no tiene más de veinte años, pero ha evolucionado exponencialmente, en la creación de aplicaciones útiles para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de la sociedad (Díaz-Rojas, 2014).

Dentro de este marco, antes de definir la transcomplejidad, primero se planteará la concepción de la transdisciplinariedad, término acuñado por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Transdisciplinariedad en 1970, su definición genérica se refería a “un sistema común de axiomas para un conjunto de disciplinas” (Carrizo, 2004). Jean Piaget miraba que la transdisciplinariedad como una etapa más alta en la epistemología de las relaciones interdisciplinarias. Que la educación con sus nuevas instituciones es la encargada de promover la capacidad de juicio en sus participantes que viven cambios dinámicos y situaciones complejas, garantes del abordaje sistémico el cual podría reemplazar los modos lineales de solución de conflictos y problemas.

Las aproximaciones interdisciplinarias en las ciencias sociales para Raymond Miller apuntaban que los nuevos entornos trascendían la contricción del foco de las percepciones disciplinarias. Ya no desde una visión fragmentaria sino holística, que propone la reorganización de la estructura del conocimiento. Como ejemplos más

resaltantes, la teoría general de sistemas, el marxismo, el feminismo, la sociología, el estructuralismo, la fenomenología la sociobiología evolutiva y las ciencias políticas, es decir la transdisciplinariedad reconoce la multidimensionalidad de la realidad (Nicolescou, 1997).

La transdisciplinariedad tiene en cuenta que la corriente de información se mueve entre varias áreas del conocimiento. Donde su principal función es la elaboración de una nueva lógica, un nuevo lenguaje, que permitan una narrativa o discurso genuino entre diferentes dominios. La transdisciplinariedad no es una nueva herramienta teórica o superdisciplina. Es el arte o la ciencia de descubrir puentes entre diferentes elementos y áreas de conocimiento. Estos puentes son conducidos por los individuos que involucrados en un problema aportan capacidades diversas y especializaciones heterogéneas al proceso de resolución de problemas. Levantando una nueva adjudicación social del conocimiento, donde las fronteras de control se diluyen y las nacientes nociones de competencia son redefinidas (Domingo, 2009).

Ejemplos de ellos es V programa de investigación de la Unión Europea que desarrollar innovadoras estructuras para la promoción de la calidad de vida, centrada en la sustentabilidad dividido en tres ramales la alimentación, la nutrición y la salud, control de enfermedades infecciosas, la agricultura y fabrica celular integrados a otras áreas. El programa MOST de UNESCO (2004), en el Institute for Social-Ecological Research de Frankfurt tiene como propósito construir enlaces entre las ciencias naturales y las sociales

Está orientado a la cooperación interdisciplinaria, pero a la vez rebasa la construcción de nuevas concepciones y la incorporación de los intereses sociales. Las ciencias humanas y sociales son especialmente desafiantes ya que es el resultado no sólo de la dinámica de su objeto (la sociedad), sino también por la dinámica del sujeto de estudio, catalogadas complejizantes. Deshabilitando las fronteras entre ciencia y sociedad mediante la integración de lo típicamente confiable propio del conocimiento científico con el conocimiento socialmente fuerte (Klein, 2004).

La palabra transcomplejidad fue propuesta por Lanz (2001), en su ejemplar calificado Organizaciones Transcomplejas, como lienzo de fondo a las posturas postmodernas en los cuales se establecen los procedimientos organizacionales. El escenario que plantea la transcomplejidad es una epistemología que conjuga los postulados de la teoría del pensamiento complejo (Morín, 1996) y de la transdisciplinariedad (Nicolescou, 1997), la cual está inmersa en diferentes meta-dominios del conocimiento donde confluyen la antropología, psicología, sociología,

política, lingüística, espiritualidad, ecología, historia, economía, derecho, pedagogía, filosofía (Villegas et al., 2010; Guzmán, 2013), destacando que cuando ocurre una nueva distribución social del conocimiento, los límites organizacionales de dirección se diluyen y las subyacentes ideas y fundamentos son redefinidas (Pérez-Rodríguez y Coutín-Domínguez, 2005).

De este modo la transcomplejidad es definida por Balza (2017), como “un pensamiento que rodea una energía translumínica, que une la cosmogonía de un universo volumétrico y variable, que designa en sí mismo un pronunciado epistémico holístico y transgresivo de naturaleza irreverente, transubstancial y cargado de esperanzas” (p.10).

En este sentido, lo transcomplejo, se parte como episteme integradora que fusiona la dialógica, la relacionalidad, la integralidad, la complementariedad, la transdisciplinariedad la reflexividad. Se plantea entonces un enfoque de pensamiento que apertura lo cambiante y diverso, lo cual guía a repensar los criterios y principios que explican la ciencia, el método y la vida misma (Villegas et al., 2010; Meza, 2014). La transcomplejidad compromete otros nuevos lenguajes para describir la sociedad inestable a partir de otras lógicas, de esta manera lo transcomplejo convoca al hombre a repensar otras estructuras semánticas estableciendo separaciones entre las viejas narrativas investigativas que dan paso a un proceso de reconstrucción, que desde la integración de saberes y lo multidimensional orienta hacia un lenguaje transcomplejo (Guzmán, 2013). Estas nuevas formas de adquirir y apropiación del conocimiento, lo aporta la trascomplejidad gracias a los estilos diferentes de hacer ciencia y relación entre las personas (Barba y Palacios, 2018).

Reconfiguración de la era planetaria en el análisis social

El escenario universal es catastrófico para todos los ciudadanos del siglo XXI y los venideros, estos tiempos cambiantes consistirán en acceder a las informaciones sobre el planeta y en las contrariedades en organizarlas y articularlas. ¿Cómo observar e imaginar el contexto, la integralidad, la correspondencia entre el todo y las partes, la complejidad y la multidimensionalidad? La organización y la articulación de los conocimientos que realiza el hombre en las diversas disciplinas exige también una renovación del pensamiento. Esta renovación es paradigmática y no planificada que constituye una cuestión fundamental para las disciplinas especialmente la educación, ya que recae directamente en la aptitud y actitud para organizar el conocimiento en su diversidad de perspectivas (Carrizo, 2004; De La Hoz et al., 2015; Rodríguez, 2019). Dado que la ciencia es producida por el hombre desde una conciencia humana (Fox Keller, (1994:44). Para entender e interpretar realidades actuales, Morin se traslada

al pasado, y por allí inicia por comprender el proceso de configuración de una era planetaria que comienza con las interacciones microbianas y humanas y continua con los intercambios vegetales y animales entre el mundo primitivo y el actual mundo. La era planetaria comienza con el descubrimiento de que la tierra es un mundo interconectado con la comunicación e información entre sus diversas partes (Morin y Kern, 2006), operando desde el dominio de las ideas, así como en la economía. “La economía mundial es cada vez más un todo interdependiente: cada una de sus partes es dependiente del todo y, intercambiamente, el todo soporta las perturbaciones y accidentes que influyen las partes” (Morin y Kern, 2006). No importa el espacio y lo alejados que estemos, formamos parte de un mundo globalizado.

La globalización es también llamada mundialización, que empezó en 1989, tras el desmoronamiento de las economías socialistas, es producto de la relación entre el bucle retroactivo, el florecimiento desenfrenado del capitalismo, bajo la protección del neoliberalismo que conquista a los cinco continentes, unido al despegue exponencial de una red de telecomunicaciones rápidas (teléfono móvil, internet, aplicaciones), esta unificación hace posible la conjunción tecno económica del mundo (Morin, 2011, p. 20).

La globalización se ha estructurado por tres procesos culturales, a la vez coincidentes y opuesto: primero un proceso uniforme y de estandarización según los patrones norteamericanos; segundo, un contraprocés de fuerza y de revigorización de culturas propias, y tercero, un proceso de mezcla cultural. Al puntualizar la realidad actual la cual mantiene que la occidentalización, la globalización y el desarrollo nos ha trasladado a una polícrisis, caracterizada por un cúmulo de crisis vinculadas entre sí (Baraldi, 2019). Ejemplo de ello, la crisis económica representada en condensación de riquezas en pocas manos, y la expansión de la pobreza, la desproporción demográfica, expresadas por los continuos procesos migratorios que traen desigualdades y conflictos sociales, superpoblaciones en países de bajos recursos, la degradación creciente de la tierra, y una crisis generada por la incapacidad de comprender y enfrentar la magnitud de la complejidad de los problemas.

El hombre ante estas situaciones anormales no ha podido comprender la noción de desarrollo, puesto que ha sido formado bajo un marco reduccionista y tradicional en las han sido enmarcadas las ciencias sociales, por eso la urgencia de despertar una conciencia crítica. Es por ello, que Morin (2010) realiza una profunda reflexión sobre la dimensión económica, en cuanto a que ha sido indiferente a lo notable de los saberes y formas de vida de cada cultura, así como también critica la forma como se ha comprendido la economía simplificada a formulas sin formas, sin hacer un fuerte

análisis de los procesos culturales, políticos e históricos. Mostrando un desarrollo que olvida lo que no es mensurable, la vida, la alegría, el amor, el sufrimiento, su exclusiva forma de medida es la satisfacción la cual está ligada a la producción para solventar las necesidades, dicho crecimiento de la producción está ligada a la renta monetaria. Está concebida en parámetros cuantitativos, alejado de las cualidades como la solidaridad, la existencia, el medio ambiente, las riquezas humanas, la calidad de la vida, no medibles

La civilización planetaria está dominada por la edad de hierro. Para resurgir de este estado plantea (Morin, 2010) “civilizar a la civilización”, lo cual se cristalizaría a partir de una antropolítica, que parta desde una mirada compleja de la condición humana, que históricamente ha tratado de excluir. Se requiere una política que analice los problemas de manera interrelacionada y corresponsable: No debe existir un problema único, al que el resto de los demás problemas quedan sometidos: no existe un solo problema significativo y trascendental, sino muchos problemas significativos y trascendentales, y es esta intersolidaridad compleja del caos, crisis, antagonismo, procesos descontrolados del planeta lo que constituye el problema trascendental número uno (Morin y Kern, 2006, p. 108).

Por eso es necesaria la búsqueda de una solución consciente del hombre ante los procesos trascendentales, iniciando un nuevo nacimiento de la humanidad, que nos haría renunciar la edad de hierro planetaria, que civilizaría al mundo y observaría el surgimiento de la sociedad, comunidad planetaria de los individuos, de las etnias y de las naciones como un todo. La era de la civilidad planetaria y la del desarrollo incluye: aceptar el derecho a la existencia y a la manifestación de las minorías; la intercomunicación e interconexión entre sociedades (Frías, 2014); la conformación de una ciudadanía planetaria responsable, una educada conciencia planetaria, un juicio intelectual y científico planetario y una opinión corresponsable de una política planetaria (Baraldi, 2019).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balza, A. (2017). *Pensamiento, Lenguaje y Trascomplejidad. Una semiosis para visionar una ontología trasversal*. En Libro: Lenguaje Transcomplejo. Red de Investigadores de la trascomplejidad. REDIT. Universidad Bicentenario de Aragua. Caracas.

- Baraldi, V. (2019). Leer a Morir. Notas para comprender nuevos y viejos problemas. *InterCambios. Dilemas Y Transiciones De La Educación Superior*, 6(2), pp. 1-9. <http://dx.doi.org/10.29156/inter.6.2.1>
- Barba, M. y Palacios, E. (2018). Las redes sociales en el contexto académico universitario. Desafíos al docente. *Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento*, 18(1), pp. 83-101.
- Barbosa, L., Motta, A. y Resck, Z. (2015). Los paradigmas de la modernidad y posmodernidad y el proceso de cuidar en enfermería. *Enfermería Global*, 37, pp. 335-341.
- Carrizo, L. (2004). El investigador y la actitud transdisciplinaria. Condiciones, implicancias, limitaciones. 46-65. En *Transdisciplinarietà y Complejidad en el Análisis Social*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Programa MOST. <http://www.unesco.org/most> © UNESCO 2004 (SHS-2004 / WS / 14)
- Chacón-Prado, M. (2015). Congruencia del pensamiento complejo de Edgar Morín en la metodología de la educación a distancia. *Revista Espiga*, XIV(30), pp. 75-81.
- Chaparro, G. (2008). No linealidad, complejidad y sistemas sociales. *Revista Virajes*, 10, pp. 197- 219.
- Cuenya, L. y Ruetti, E. (2010). Controversias epistemológicas y metodológicas entre el paradigma cualitativo y cuantitativo en psicología. *Revista Colombiana de Psicología*, 19 (2), pp. 271-277.
- De La Hoz, L., Acevedo, D. y Torres, J. (2015). Uso de Redes Sociales en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje por los Estudiantes y Profesores de la Universidad Antonio Nariño, Sede Cartagena. *Formación universitaria*, 8 (4), pp. 77-84. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062015000400009>.
- Díaz, J. (2015). Economías solidarias y territorio: hacia un análisis desde la complejidad. *Revista Latinoamericana de Economía social y solidaria*, 9 (17), pp. 123-135. <https://dx.doi.org/10.4013/otra.2015.917.02>.
- Díaz-Rojas, H. (2014). las ciencias sociales en la sociedad del conocimiento. *Diálogo andino*, 5, pp. 3-4.
- Domingo, Á. (2009). Una aproximación a la complejidad educativa: cómo gestionarla

- y optimizar su riqueza formativa en el aula. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 2 (3), pp. 191-210.
- Espina, M. (2004). Complejidad y pensamiento social. 9-29. En *Transdisciplinariedad y Complejidad en el Análisis Social*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Programa MOST. <http://www.unesco.org/most> © UNESCO 2004 (SHS-2004 / WS / 14)
- Fox Keller, E. (1994). La paradoja de la subjetividad científica. En Fried Schnitman, Dora: *Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad*. Paidós, Buenos Aires.
- François, C. (2015). Hacia una reevaluación del lugar de Augusto Comte en la Historia de la Sociología EMPIRIA. *Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, 31, pp.15-33.
- Frías, C. (2014). La interrelación entre las redes sociales específicas de la comunicación científica y las redes sociales de uso general. *Revista de Comunicación Vivat Academia*, 127 (1), pp. 103-116.
- Galileo, Galilei (1623). *II Saggiatore*. Liber (consultado en febrero 2013, http://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/galilei/il_saggiatore/pdf/il_sag_p.pdf. Versión utilizada The Essayer, consultado en <http://www.stanford.edu/~jsabol/certainty/readings/Galileo-Assayer.pdf>).
- Gell-Mann, M. (2007). El quark y el jaguar, aventuras de lo simple a lo complejo. A. García y R. Pastor (trads.). Barcelona: Tusquets editores. Recuperado de: <http://medicinaycomplejidad.org/pdf/reciente/Murray-Quark-jaguar.pdf>
- Guzmán, J C. (2013). Metodica para abordaje una investigación desde una perspectiva transcompleja. *Revista de Investigación*, 37 (79), pp. 13-31. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140394001>.
- Izquierdo, M., Espinet, M., Bonil, J. y Pujol, R. (2004). Ciencia escolar y Complejidad. *Revista Investigación en la Escuela*, 53, pp. 21-29.
- Klein, JT. (2004). Transdisciplinariedad: Discurso, Integración y Evaluación. *Transdisciplinariedad y Complejidad*. 30- 44. En el Análisis Social. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Programa MOST. <http://www.unesco.org/most> © UNESCO 2004 (SHS-2004 / WS / 14).
- Kuhn, Th. (1992). La estructura de las revoluciones científicas, Fondo De Cultura

Económica, Argentina.

Lamo de Espinosa, E. (2001). La sociología del siglo XX. En: REIS, 96, CIS, Madrid.

Lorenz, E. (1963). Deterministic Non Periodic Flow. *J Atmos Sci* 20:130.

Luhmann, N. (1982). *The differentiation of society*. Columbia University Press, N. York.

Maldonado, C. (2009). Complejidad de los Sistemas Sociales: un reto para las ciencias sociales. *Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias Sociales*, 36, pp. 146-157. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2009000300001>.

Maldonado, C. (2015). Pensar la complejidad, pensar como síntesis. *Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias Sociales*, 54, pp. 313-324. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/cmoebio/n54/a08.pdf>

Maturana, H. & Varela, F. (1984). *El árbol del conocimiento*. Ed. Behncke, Santiago de Chile.

Meza, D. (2014). La Transcomplejidad como opción integradora de saberes. *Comunidad Salud*, 12 (2), pp. 1-4.

Miller, R. (1982). Varieties of Interdisciplinary Approaches in the Social Sciences. *Issues in Integrative Studies*, 1, pp. 1-17.

Miranda, Z. (2016). La construcción del conocimiento del estudiantado en el contexto de la educación superior: Reflexiones en torno a su naturaleza. *Revista Educación*, 40 (2), pp. 1-11. <http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v40i2.15365>.

Montealegre, J. (2020). Corrientes de la Complejidad: Convergencias y divergencias. *Eidos*, (32), pp. 359-385. <http://dx.doi.org/10.14482/eidos.32.190>.

Morin, E (1999) *El paradigma perdido. Ensayo de bioantropología*, Kairós, Barcelona.

Morin, E. (1996). *Por una reforma del pensamiento*. En: Correo de la UNESCO, febrero.

Morin, E. (2010). Complejidad restringida, complejidad general. *Revista Estudios*, 8 (93), pp. 79-135.

Morin, E. (2011). *La vía: Para el futuro de la humanidad*: Paidós, Barcelona.

Morin, E., y Kern, B. (2006). *Tierra patria*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Najmanovich, D. (2002). *La complejidad: De los paradigmas a las figuras del pensar*.

Ponencia presentada al Seminario Internacional Complejidad, La Habana.

- Nicolescu, B. (1997). Evolution transdisciplinaire de l'université, Boletín interactivo del CIRET, 9-10 Nicolescu, B. Ver sitio web CIRET y La transdisciplinarité, manifeste Editions du Rocher, Paris. (Traducción española Manifiesto de la Transdisciplinariedad by KC. Voss State University of New York Press).
- Pavón-Cuéllar, D. (2003). La ciencia de la complejidad, el premio nobel de Ilya Prigogine. Recuperado de: http://antroposmoderno.com/antroarticulo.php?id_articulo=486
- Pereira, J. (2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la educación. *Revista Electrónica Educare*, XIV (1), pp. 42-58.
- Pérez-Rodríguez, Y. & Coutín-Domínguez, A. (2005). La gestión del conocimiento: un nuevo enfoque en la gestión empresarial. *ACIMED*. 13(6).
- Prigogine, I. (2004). *La nueva alianza*. Metamorfosis de la ciencia. M. García (trad.). Madrid: Alianza Editorial.
- Rodríguez, L. & Aguirre, J. (2011). Teorías de la complejidad y ciencias sociales. Nuevas estrategias epistemológicas y metodológicas. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 30 (2), pp. 147-166.
- Rodríguez, M (2019). Salvaguarda y legitimación de los saberes soterrados desde la educación patrimonial transcompleja. *In Crescendo*, 10 (2), pp. 315-334. <https://doi.org/10.21895/incres.2019.v10n2.02>.
- Rodríguez, L., Roggero, P. & Rodríguez, P. (2015). Pensamiento complejo y ciencias de la complejidad. Propuesta para su articulación epistemológica y metodológica. *Argumentos*, 28 (78), pp. 187-206. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59541545016>.
- Rozo, F. (2011). Complejidad: revolución científica y teoría. *Eidos*, 14, pp. 257-274. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85420750014>.
- Silva, R. (2014). Ciencias sociales e historia Un balance de las formas de hacer: perspectivas de teoría y de investigación. *Revista Co-herencia*, 11 (21), pp. 25-45. <https://doi.org/10.17230/co-herencia.11.21.2>.
- Urtega, E. (2010). La teoría de sistemas de Niklas Luhmann. *Contrastes: Revista*

Internacional de Filosofía, 15 (3), pp. 301- 317. <https://doi.org/10.24310/Contrastescontrastes.v15i0.1341>.

Velázquez, E. (2013). ¡Atrevámonos a romper los viejos paradigmas! *Polis Revista Latinoamericana*.

Villegas, C.; Schavino, N., & Rodríguez, J. (2010). Investigación transcompleja: de la simplicidad a la transdisciplinariedad (3ra parte). Aragua, Venezuela: UBA.

Wiltker, J. (2015). Las ciencias sociales y el derecho. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (142), 339-358.